

ВОЯГА ЕТМАГАН ШАХСНИ ҒАЙРИИЖТИМОЙ ХАТТИ-ҲАРАКАТЛАРГА ЖАЛБ ЭТИШНИНГ ИЖТИМОЙ ҲАВФЛИЛИГИ

Акбароҳунова Эльзода Равшан қизи

Тошкент давлат юридик университети ҳузуридаги

Академик лицей 1-курс, 1.9-гуруҳ талабаси

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6422410>

MAQOLA TARIXI

Qabul qilindi: 15-mart 2022

Ma'qullandi: 20-mart 2022

Chop etildi: 25-mart 2022

KALIT SO'ZLAR

Вояга етмаган, бола, шахс, ғайриижтимоий, хатти-ҳаракат, жалб этиш, жиноят, ҳуқуқ, манфаатлар, муҳофаза қилиш.

Жамиятимиз ва давлатимизнинг ижтимоий-иқтисодий, сиёсий, маданий ва қатор бошқа соҳаларида амалга оширилаётган ислохотлардан кўзланган бирламчи мақсад - ҳар бир фуқаро учун нормал яшаш шароитларини яратиш, давлат хавфсизлигини таъминлаш ва муҳофаза қилиш, шахснинг ҳуқуқ ва эркинликларини ҳимоя қилиш ва таъминлашдан иборатдир. Бу ўринда ёшларнинг ҳуқуқ ва манфаатларини муҳофаза қилиш ва таъминлаш устувор аҳамият касб этади. Шу боис давлатимиз мустақилликни қўлга киритган илк кунлариданоқ, ёшларнинг ҳар томонлама ривожланишига, инсон ҳуқуқларининг ажралмас қисмини ташкил этувчи бола ҳуқуқлари ва қонуний манфаатларини ҳимоя қилишга йўналтирилган ташкилий-

ANNOTATSIYA

Мазкур мақолада муаллиф вояга етмаган шахсни ғайриижтимоий хатти-ҳаракатларга жалб этишнинг ижтимоий ҳавфлиликка доир масалаларни баён этган. Шунингдек, вояга етмаган шахсни ғайриижтимоий хатти-ҳаракатларга жалб этишнинг айрим жиҳатларини тадқиқ этган олимларнинг фикри ва мулоҳазаларини таҳлил қилган.

ҳуқуқий тадбирлар амалга оширилмоқда, мамлакатимизда ёшларга оид қатор дастурлар ҳаётга татбиқ этилмоқда. Уларнинг асосий мақсади – баркамол авлодни тарбиялашдан иборат.

Вояга етмаганлар томонидан содир этиладиган жиноятлар келгуси ҳаётда содир этиладиган жиноятларнинг кўзгусидир. Демак, вояга етмаганлар ўртасида жиноятчиликнинг камайиши келгуси ҳаётимизни айни иллатдан маълум бир даражада холи бўлишини кафолатлайди. Шу боис вояга етмаган шахсларнинг ижтимоий-ҳуқуқий ҳимояси ҳар бир жамият ва давр учун долзарб бўлиб келган ва ҳозир ҳам ўз долзарблигини сақлаб қолмоқда.

Вояга етмаганлар руҳий ва маънавий жиҳатдан шахс сифатида

тўлиқ шаклланмаган бўлиб, улар алоҳида муҳофаза ва эътиборга муҳтождирлар. Ўзбекистон Республикасида вояга етмаганларнинг ҳуқуқларининг конституциявий кафолатларига ҳамда улар манфаатларининг муҳофазасига асосланган норматив-ҳуқуқий база шаклланган.

Бу борада Жиноят-ҳуқуқий нормаларни мазмунини очиш, улардаги мавжуд жиноят-ҳуқуқий тақиқлар моҳиятини тўлиқ англаб етишда тарихий ўрганиш методи жуда асқотади. Маълум ходисани ретроспектив кузатиш, яъни унинг қачон ва қай тарзда пайдо бўлганлиги, ривожланиш давомида қайси босқичларни ўтаганлигини ўрганиш орқали, унинг ҳозирги аҳволини тушунтириш ва келажакдаги тараққиётини аниқлаш мумкин¹.

Бундан ташқари, профессор В.В.Мальцев айтганидек, тарихий-ҳуқуқий изланиш услуби илмий назария негизини унинг миллий қонунчилик ва жамият анъаналарига мувофиқлигини асослантириш натижасида кучайтиради, ёхуд ушбу негизларни кучсизлантиради, яъни уларни кўрсатиб ўтилганларга бегона эканлигини кўрсатади.² Вояга етмаганларни жиноятга жалб этганлик учун жинойий жавобгарликка тортиш билан боғлиқ жиноят-ҳуқуқий қонунларни такомиллаштириш бўйича таклифлар ишлаб чиқиш учун аввалги қоидаларни таҳлил этиш зарур бўлади.

¹ Кривошеин П.К. Преступление. Историческое исследование. – Киев. 1993. –С.3.

² Мальцев В.В. Введение в уголовное право. – Волгоград, 2000. –С.5-6.

Вояга етмаган шахсни ғайриижтимоий хатти-ҳаракатларга жалб қилиш тушунчасига тўхталишдан олдин, “вояга етмаган шахс” тушунчаси ҳақида тўхталиб ўтиш мақсадга мувофиқ ҳисобланади. 1948 йилда қабул қилинган “Инсон ҳуқуқлари умумжаҳон Декларацияси”да инсон ҳуқуқлари умумий асосда ҳимоя қилиниши белгиланган бўлса-да, лекин унда махсус вояга етмаганларга тушунча берадиган, вояга етмаганлар доирасини белгиловчи нормани учратиш бўлмади³. Фақатгина унда “ҳар бир инсон” ибораси қўлланиладики, у вояга етмаганларни ҳам ўз ичига олади. Вояга етмаган шахсларни ҳуқуқларини алоҳида ҳимоя қилишни нормативлаштириш халқаро миқёсда бир неча босқичларда амалга оширилган⁴.

Дастлаб бундай қадам 26 сентябрь 1924 йилда қабул қилинган Бола ҳуқуқлари Женева Конвенцияси⁵ орқали ташланди. Унда болаларнинг моддий ва маънавий ҳуқуқлари ҳимоя қилинган бўлса-да, лекин унда “бола” тушунчасига таъриф берилмайди. 1959 йил 20 ноябрдаги “Бола ҳуқуқлари” Декларациясида ҳам бола тушунчаси берилмаган. Фақатгина 1989 йилги БМТнинг “Бола ҳуқуқлари” Конвенциясида “бола” тушунчасига тариф берилди⁶.

³ Инсон ҳуқуқлари умумжаҳон декларациясига шарҳлар. –Тошкент.: Адолат, 1999. – 80 б.

⁴ Ганибоева Ш. Международно-правовая защита прав ребенка. – Ташкент.: Национальный центр Республики Узбекистан по правам человека, 2003, –С. 6

⁵ Городецкая И.К. Международная защита прав и интересов детей. – М.: Меж. Отношения. 1973. – С.12

⁶ General Assembly resolution 44/25.

Ушбу конвенциянинг 1-моддасида берилган таърифга асосан, бола бу агар қонун бўйича ушбу болага вояга етганлик олдиндан белгиланмаган бўлса, 18 ёшга тўлмаган ҳар қандай инсон ҳисобланади.

Бугунги кунда мамлакатимизда вояга етмаганларни муҳофаза қилиш, уларнинг ҳуқуқ ва эркинликларини таъминлашга қаратилган кенг қамровли ишлар олиб борилмоқда. Зеро, ёшлар – бизнинг келажагимиз, фуқаролик жамияти ва ҳуқуқий демократик давлат барпо этиш йўлини танлаган эканмиз, жамият ҳаётида ёшларга ғамхўрлик қилиш, уларнинг ҳуқуқ ва манфаатларини муҳофаза қилишда қонун устуворлигини таъминлаш энг муҳим вазифалардан бири ҳисобланади. Бироқ қонун устуворлигини таъминлаш кўп жиҳатдан фуқароларнинг ҳуқуқий онги ва маданиятига боғлиқ бўлса-да, бу борада давлатнинг ҳуқуқни муҳофаза қилиш функцияси ҳам муҳим ўрин тутди. Давлатимиз қонунларида вояга етмаганларни турли қонун бузилишларига кириб кетиш, зарарли иллатлардан сақлашга қаратилган махсус чора-тадбирлар белгиланган.

Вояга етмаганлар деб, 2008 йил 8 январда қабул қилинган “Бола ҳуқуқлари кафолатлари тўғрисида”ги Ўзбекистон Республикаси Қонунининг 3-моддасига мувофиқ, ўн саккиз ёшга тўлгунга (вояга етгунча) қадар бўлган шахс тушунилади. Шу боис, бизнингча, вояга етмаган шахслар, деганда Ўзбекистон Республикаси миллий қонунчилик ҳужжатларида белгиланган қоидаларга асосан, 18 ёшга тўлмаган шахслар тушунилиши лозим.

Айрим ҳуқуқшунос олимларнинг фикрича, вояга етмаган шахс деганда, жиноят содир этгунга қадар 16 ёшга тўлган, аммо 18 ёшга тўлмаган шахс тушунилади⁷.

Бошқа шунга ўхшаш фикрлар ҳам бор, масалан, жиноят содир этгунга қадар 14 ёшга тўлган, лекин 18 ёшга тўлмаган, мажбурлов чоралари қўлланилган ҳолда жавобгарликдан ёки жазодан озод қилиниши мумкин бўлган шахслар вояга етмаган шахслар ҳисобланади⁸.

Вояга етмаганлар – бу Ўзбекистон Республикаси ҳудудида яшовчи ўн саккиз ёшга тўлмаган жисмоний шахслар бўлиб, улар ёшига кўра, муомалага лаёқатсиз ёки қисман лаёқатли бўлиши мумкин⁹.

Ўзбекистон Республикаси Жиноят қонунчилигида вояга етмаган шахснинг ҳуқуқий мақоми билан боғлиқ аниқ ҳуқуқий норма мавжуд эмас. Жиноят- ҳуқуқий адабиётларда эса бу борада кўпгина фикрлар билдирилган. Масалан, айрим ҳуқуқшунос олимлар Ўзбекистон Республикаси Жиноят кодекси “Атамаларнинг ҳуқуқий маъноси” номли саккизинчи бўлимига вояга етмаган шахснинг ҳуқуқий мақомини киритиш зарурлигини эътироф этишади¹⁰.

⁷ Вояга етмаганларнинг ҳуқуқлари, мажбуриятлари ва жавобгарлиги (ўқув қўлланма). Муаллифлар жамоаси. – Тошкент.: ТДЮИ, 2008. – Б. 69.

⁸ Юридическая энциклопедия. Тихомирова Л.В., Тихомиров М.Ю. Изд-5. М – 2002. – С.546

⁹ Ўзбекистон Республикасининг Конституциясига шарх. Масъул муҳаррир А.А.Азизхўжаев. – Тошкент.: ТДЮИ нашриёти, 2008. – Б.148.

¹⁰ Ниёзова С.С., Абдуқодиров Ш. Вояга етмаган шахсни ғайриижтимоий хатти-ҳаракатларга жалб қилиш жиноятининг ижтимоий хавфлиги. Ёшларга оид давлат сиёсатининг ҳуқуқий асосларини такомиллаштириш. – Тошкент.: ТДЮИ, 2008. – Б. 167.

Бизнингча, вояга етмаган шахснинг ҳуқуқий мақомини жиноят қонунчилигига киритиш мақсадга мувофиқ эмас. Чунки, биринчидан, вояга етмаган шахснинг ҳуқуқий мақоми юқорида кўрсатиб ўтилган қонун ҳужжатларида белгиланган¹¹. Иккинчидан, бу Қонун нафақат жиноят-ҳуқуқий муносабатларда, балки барча ижтимоий-ҳуқуқий муносабатларда вояга етмаган шахснинг ҳуқуқий мақоми бир хил эканлигидан далолат беради.

Ш.Бердиевнинг фикрича, Жиноят кодексида вояга етмаган шахслар билан боғлиқ ижтимоий муносабатларни тартибга солиш концепциясининг икки хил тенденцияси (ёндашуви) мавжуд:

а) вояга етмаганлар жиноят объекти ҳисобланиб, уларнинг ҳуқуқ ва қонуний манфаатларини жиноий тажовузлардан ҳимоя қилиш назарда тутилган, бунда вояга етмаган моддий ва маънавий зарар кўрган жабрланувчи шахс сифатида ҳуқуқлари ҳимоя қилиниши ифодаланган.

б) жиноят содир этган вояга етмаган шахс жиноят таркибининг зарурий элементи – жиноят субъекти сифатида ифодаланади¹².

Ш.Бердиевнинг бу фикрига қўшилган ҳолда, тадқиқот иши доирасида вояга етмаган шахслар айнан жиноят объекти сифатида ўрганилади, бироқ уларнинг ғайриижтимоий, ғайриқонуний ҳатти-ҳаракатларини ҳам имкон қадар ёритишга уриниб кўрамыз.

¹¹ 2008 йил 8 январда қабул қилинган “Бола ҳуқуқлари кафолатлари тўғрисида”ги Ўзбекистон Республикаси Қонуни.

¹² Бердиев Ш. Вояга етмаганлар ҳуқуқлари. Ҳуқуқшунос – Юрист, 2008, №3. –Б.14.

Вояга етмаган шахсни ғайриижтимоий ҳатти-ҳаракатларга жалб қилганлик учун жавобгарлик ҳам вояга етмаган шахслар билан боғлиқ жиноятлар, мазкур жиноятларни олдини олиш ва вояга етмаганлар ўртасидаги жиноятчиликка қарши курашда муҳим аҳамият касб этади, чунки жиноят қонунчилигида мазкур ижтимоий хавfli қилмиш учун жавобгарликнинг белгиланиши вояга етмаган шахсларнинг баркамол шахс сифатида улғайиши, уларнинг ҳар томонлама етук комил инсон бўлиб шаклланиши учун шароит яратади¹³. Бундан ташқари, вояга етмаган шахсларни ғайриижтимоий ҳатти-ҳаракатларга жалб қилиш натижасида вояга етмаганлар томонидан нафақат ғайриижтимоий, ахлоқ-одоб қоидаларига зид ҳаракатлар содир этилади, балки улар томонидан жиноят қонуни нормаларида белгиланган бошқа ижтимоий хавfli қилмишлар содир этилиши мумкин.

Қилмишнинг ижтимоий хавfliлиги жиноятнинг сифат кўрсаткичи бўлиб, сифат кўрсаткичлари орқали жиноятларнинг қайси бири оғир ёки қайси бири енгилроқ эканлигини ҳал қилиб бўлмайди. Бу муаммо жиноятнинг миқдор кўрсаткичи орқали, яъни ижтимоий хавfliлик даражасига қараб таснифлаш орқали ҳал қилинади. А.В.Корнеева жиноятнинг миқдор кўрсаткичларини аниқлашда унинг ижтимоий хавfliлик даражасини белгиловчи мезонлар, яъни бир қатор омиллар аниқланиши керак, бундай

¹³С.Ниязова, А.Таджибаева. Объективные признаки вовлечения несовершеннолетнего в антисоциальное поведение. Научно-практический журнал. “Заметки ученого”. 2019. –№8. – С. 99-104.

омилларга: етказилган зарарнинг оғирлиги, тажовузнинг ўзига хос хусусиятлари (жиноятнинг охирига етказилган ёки етказилмаганлиги, бир киши ёки бир гуруҳ шахслар томонидан содир этилганлиги, ёки иштирокчиликда содир этилганлиги, жиноят содир қилиш усули ва ҳоказолар), айбнинг хусусияти, жиноят субъектининг ўзига хос хусусиятлари ва ҳоказолар ҳисобга олинади, деб ёзади. Хулоса қиладиган бўлсак, жиноятнинг ижтимоий хавфлилиги

унинг сифат кўрсаткичи ҳисобланади. Қилишнинг ижтимоий хавфлилиги ижтимоий муносабатларга зарар етказилиши ёки зарар етказиш хавфи остида қолишида намоён бўлади. Ижтимоий хавfli қилмиш қонун билан қўриқладиган қайси ижтимоий муносабатга тажовуз қилган? Тажовуз қилинган объектнинг жамият учун ўрни ва аҳамияти қандай? Бинобарин, жиноятнинг сифат кўрсаткичи, унинг объектида мужассамлашган